

SPP CLS Bestandsaufnahme FDM

Datum des Gesprächs:

Teilnehmende aus dem Projekt:

Teilnehmende aus dem Zentralprojekt:

Geplantes FollowUp:

Projektdaten

Projekttitle (Kurztitle)

Universität/Institut

PIs

Mitarbeiter*innen/Personelle Ausstattung

Ansprechpartner*innen FDM (Kontakt)

Aktuelle Projektphase (ab ovo, in vitae, post mortem | Startdatum)

Kurzbeschreibung Forschungsvorhaben

(Fließtext)

Block A - im laufenden Projekt

A.1 Arbeit mit Daten

Sektion 1 Tägliche Arbeit mit Daten

- **Welche täglichen, oder zumindest regelmäßigen, datenbezogenen Aktivitäten gibt es im Projekt?**
(bspw. Schreiben von Papern, Transkription von Manuskripten, Scans, Annotation, Datenbereinigung, Metadatenerstellung, Extraktion (von relevanten Auszügen, etc.), Datensichtung)
- **Welche Programmier-/Skriptsprachen werden im Projekt genutzt?**
- **Welche Programme, Tools und Frameworks werden im Umgang mit Daten genutzt?**
(bspw. Word, Excel, Photoshop, MaxQDA, Catma, WebAnno, R, NLTK, Zotero)
- **Welche wissenschaftlichen Methoden werden auf die Daten angewendet?**
(bspw. Qualitative Textanalyse, Quantitative Textanalyse, Sentiment Analyse, Topic Modeling, empirische Leserstudien)
- **Welche Standards zur Beschreibung, Dokumentation oder Kuratierung werden genutzt (auch im Hinblick auf Archivierungs-/Publikationsvorhaben)?**
(bspw. XML-Standards, Metadatenstandards, Prozessdokumentation, Verträge/Vereinbarungen)

Sektion 2 Status im Projekt

- **Werden im Projekt eher neue Daten erzeugt oder eher bestehende Daten analysiert/transformiert/publiziert?**
- **Was für Daten werden im Projekt gespeichert?**
- **Welche Datentypen werden gespeichert?**
(bspw. Text, Audio, Video, numerische Daten, statistische Daten, Software Code, bibliographische Daten)
- **Welche Dateiformate werden genutzt?**
(bspw. .doc, .xml, .pdf, .png, .tiff, .wav)
- **Welche Repräsentationsformate/-standards werden genutzt?**
(bspw. XML: TEI, LAF, etc.; tabellarisch: CoNLL)
- **Gibt es rechtliche Vorgaben/Einschränkungen, die beim Umgang mit den Daten im Projekt beachtet werden müssen?**
(bspw. Persönlichkeitsrecht/Datenschutz, Urheberrecht, Leistungsschutzrechte, Nutzungsrechte)

- **Werden im Projekt lebende Systeme als Ergebnisse des Forschungsprozesses entwickelt?**

Erläuterung: Lebende Systeme sind bspw. dynamische Anwendungen, Präsentationsformen und interaktive Visualisierungen, digitale Tools, Recherche-Datenbanken, Websites u.Ä., die als Ergebnisse von Forschungsprozessen von Dritten effektiv nachgenutzt werden können/sollen. Sie können sowohl isoliert nachnutzbare Systeme, (interaktive) Repräsentationen von Forschungsdaten als auch (dynamische) Zugangsschichten zu Forschungsdaten, also zentrale Instrumente digitaler Ergebnissicherung/-nachnutzung und Träger wissenschaftlichen Mehrwerts sein.

A.2 Datenmanagement im Projekt

Sektion 1 Zusammenarbeit im Projekt

- **Wird im Projekt an Datensätzen kollaborativ gearbeitet?**
- **Werden Daten mit anderen SPP-Projekten und/oder externen Institutionen geteilt?**
- **Gibt es private/schützenswerte Daten, die nur ausgewählten Personen zugänglich gemacht werden?**
- **Wie werden Daten im Projekt geteilt?**
(bspw. E-Mail, öffentliche Dropbox, USB Stick)
- **Werden virtuelle Umgebungen zur kollaborativen Bearbeitung von Daten genutzt?**

Sektion 2 Datensicherung während des Projekts

- **An welchen Orten werden die Daten im Projekt gesichert?**
(bspw. Festplatten auf eigenem Laptop, externe Festplatten, institutioneller Speicher, öffentliche Dropbox, Google Drive)
- **Wo werden die Arbeitskopien der Daten gesichert?**
(bspw. Festplatte auf eigenem Laptop, externe Festplatte, USB Stick)
- **Gibt es eine Backup-Strategie im Projekt?**
- **Wurde von Daten im Projekt bereits ein Backup erstellt?**
- **Wie häufig wurde bereits ein Backup erstellt?**
- **Von welchen Daten wurde bereits ein Backup erstellt?**
- **Von welchen Daten wurde noch kein Backup erstellt?**

- **Wo werden die Backups gespeichert?**
(bspw. Festplatte auf eigenem Laptop, externe Festplatte, USB Stick)
- **Wer (oder was) ist für die Backups im Projekt verantwortlich?**

A.3 Entwicklung lebender Systeme (optional)

Sektion 1 Status lebender Systeme

Erläuterung: Lebende Systeme sind bspw. dynamische Anwendungen, Präsentationsformen und interaktive Visualisierungen, digitale Tools, Recherche-Datenbanken, Websites u.Ä., die als Ergebnisse von Forschungsprozessen von Dritten effektiv nachgenutzt werden können/sollen. Sie können sowohl isoliert nachnutzbare Systeme, (interaktive) Repräsentationen von Forschungsdaten als auch (dynamische) Zugangsschichten zu Forschungsdaten, also zentrale Instrumente digitaler Ergebnissicherung/-nachnutzung und Träger wissenschaftlichen Mehrwerts sein.

- **Stellen entwickelte, lebende Systeme eine Zugangsschicht zu Daten dar?**
- **Welche Art von lebenden Systemen wird im Projekt entwickelt?**
(bspw. Website, Datenbank, Tool, sonstige Anwendung)
- **Welche Technologie(n) wird/werden für die Entwicklung eines lebenden Systems verwendet?**
(bspw. Python, Java, MySQL, MS Access, CMS)
- **Welchen Funktionsumfang wird das lebende System haben?**

Block B - Am Ende des Projekts

B.1 Umgang mit Daten am Ende des Projekts

Sektion 1 Archivierung

- **Welche Daten sollen/müssen im Projekt archiviert werden?**
- **Welche Datentypen sollen/müssen im Projekt archiviert werden?**
(bspw. Text, Audio, Video, numerische Daten, Software Code)
- **Welche Dateiformate sollen/müssen archiviert werden?**
(bspw. .doc, .xml, .pdf, .png, .tiff, .wav)
- **Wo sollen Daten aus dem Projekt archiviert werden/Gibt es bereits eine Archivierungsstrategie?**

- **Wie groß sind die durchschnittlichen Dateneinheiten/-pakete im Projekt, die archiviert werden sollen?**
- **Wie groß ist der Gesamtumfang der gespeicherten Daten im Projekt?**
(MB/GB/TB)

Sektion 2 Publikation

- **Welche Daten sollen/müssen im Projekt publiziert werden?**
- **Welche Datentypen sollen/müssen im Projekt publiziert werden?**
(bspw. Text, Audio, Video, numerische Daten, Software Code)
- **Welche Dateiformate sollen/müssen publiziert werden?**
(bspw. .doc, .xml, .pdf, .png, .tiff, .wav)
- **Wo sollen die Daten aus dem Projekt publiziert werden/Gibt es bereits eine Publikationsstrategie?**
(bspw. fachspezifisches/generisches/institutionelles Repository)

B2. Umgang mit lebenden Systemen am Ende des Projekts (optional)

Sektion 1 Betrieb von lebenden Systemen

Erläuterung: Lebende Systeme sind bspw. dynamische Anwendungen, Präsentationsformen und interaktive Visualisierungen, digitale Tools, Recherche-Datenbanken, Websites u.Ä., die als Ergebnisse von Forschungsprozessen von Dritten effektiv nachgenutzt werden können/sollen. Sie können sowohl isoliert nachnutzbare Systeme, (interaktive) Repräsentationen von Forschungsdaten als auch (dynamische) Zugangsschichten zu Forschungsdaten, also zentrale Instrumente digitaler Ergebnissicherung/-nachnutzung und Träger wissenschaftlichen Mehrwerts sein.

- **Wo soll das lebende System (über die Projektlaufzeit hinaus) gehostet und betrieben werden?**
- **Gibt es eine Strategie, die eine dauerhafte Verfügbarkeit des lebenden Systems sicherstellt?**
- **Wer ist für den Betrieb und die Betreuung des lebenden Systems (über die Projektlaufzeit hinaus) verantwortlich?**

C - Forschungsdatenmanagement im SPP

- **Über welche Kompetenzen/Kenntnisse in Bezug auf Forschungsdatenmanagement verfügen Sie in Ihrem Projekt?**
- **Welche Kompetenzen/Kenntnisse in Bezug auf Forschungsdatenmanagement wollen Sie sich für Ihr Projekt noch aneignen?**
- **Bei welchen Aspekten des Forschungsdatenmanagements benötigen Sie ggf. Unterstützung?**
- **Welche Erwartungen haben Sie an das Zentralprojekt des SPP in Bezug auf Ihr Projekt?**